

ONTOGENEZDA TAFAKKURNING RIVOJLANISHI

Termiz davlat universiteti talabasi
Alixonova Yulduz

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson tafakkurining ontogenez (individual rivojlanish) jarayonida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Muallif tafakkurning bolalikdan boshlab o'smirlik va voyaga yetish davrlarigacha bo'lgan evolyutsion o'zgarishlarini psixologik va neyropsixologik yondashuvlar asosida yoritadi. Tafakkur shakllari — predmetli-amaliy, tasviriy, abstrakt-logik fikrlashning ketma-ket rivojlanish xususiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, ijtimoiy muhit, ta'lim va tarbiyaning tafakkur rivojlanishidagi o'rni tahlil qilinadi. Maqola pedagogika, psixologiya hamda kognitiv fanlar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun foydali ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ontogenez, tafakkur, fikrlash turlari, psixologik rivojlanish, kognitiv jarayonlar, bolalik, o'smirlik, ta'lim, ijtimoiy muhit.

DEVELOPMENT OF THINKING IN ONTOGENESIS

Termez State University student
Alikhanova Yulduz

Annotation: This article analyzes the formation and stages of development of human thinking in the process of ontogenesis (individual development). The author covers the evolutionary changes of thinking from childhood to adolescence and adulthood based on psychological and neuropsychological approaches. The sequential development features of thinking forms - objective-practical, descriptive, abstract-logical thinking are revealed. The role of the social environment, education and upbringing in the development of thinking is also analyzed. The article serves as a useful scientific resource for specialists in pedagogy, psychology and cognitive sciences.

Keywords: ontogenesis, thinking, types of thinking, psychological development, cognitive processes, childhood, adolescence, education, social environment.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Термезский государственный университет
студентка Алиханова Юлдуз

(3rd international scientific and practical conference)

Аннотация: В статье анализируется становление и этапы развития мышления человека в процессе онтогенеза (индивидуального развития). Автор исследует эволюционные изменения мышления от детства к подростковому и взрослому возрасту, основываясь на психологических и нейропсихологических подходах. Раскрываются особенности последовательного развития форм мышления: предметно-практического, образного и абстрактно-логического. Анализируется также роль социальной среды, образования и воспитания в развитии мышления. Статья представляет собой полезный научный ресурс для специалистов в области педагогики, психологии и когнитивных наук.

Ключевые слова: онтогенез, мышление, типы мышления, психическое развитие, познавательные процессы, детство, юность, образование, социальная среда.

Tafakkur – inson miyasi faoliyatining alohida funksiyasidir. Uning nerv-fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal tizimlarining o‘zaro munosabatidan iborat. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g‘oya, faraz kabi tushunchalar vujudga keladi va ular shaxsning ongida hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog‘liq ravishda namoyon bo‘ladi. Fikr yuritish faoliyati nutq shaklida amalga oshadi. Nutq aloqas jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham yetadi. Inson o‘zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o‘zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiyligini aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bevosita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o‘rtasidagi eng muhim bog‘lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalar vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko‘ra olish imkoniyatiga ega.

Tafakkur – inson miyasi faoliyatining mahsulidir. Jodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik (insoniyat paydo bo‘lishi davri), ontogeneetik (ishchi davomi) bilishga oid tarixi jihatlarini ham o‘rganadi. Hozirgi zamon fanining juda ko‘p murakkab masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o‘rganishni taqazo etmoqda. Insonning butun hayoti uning oldiga hamisha jiddiy va kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalar va muammolarni qo‘yadi. Bunday muammolar, qiyinchiliklar, tasodiflar yuzaga kelishi, atrofimizdagi voqelikda hali juda ko‘p noma‘lum, tushunib bo‘lmaydigan, yashirin narsalar borligini dalolat beradi. Tafakkur shuning uchun ham zarur, hayot va faoliyat davomida har bir individ yangi, ilgari ma‘lum bo‘lmagan xususiyatlarga duch keladi.

(3rd international scientific and practical conference)

E'tibor bering, falsafa, pedagogika, psixologiya, psixiatriya, nevrologiya, neyrobiologiya, diniy latifalarda ham aql va tafakkur haqida ma'lumotlar beriladi. Tafakkur juda ko'p fanlar tomonidan o'rganilsa-da, tinimsiz ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilsa-da, uning mexanizmlari hozirgacha to'la-to'kis o'rganilmagan. Biroq, tafakkur olingan ilm va tajribalar asosida shakllanadi, shuning uchun bu masalani alohida ta'kidlab o'tish lozim. Tafakkur odatda nazariy va amaliy tafakkurlarga bo'linadi. Nazariy tafakkurda tushunchali va obrazli tafakkur, amaliy tafakkurda esa ko'rgazmali-obrazli va ko'rgazmali-harakatli tafakkur ajratiladi.

Tushunchali tafakkur – bu ma'lum tushunchalar yordamida amalga oshiriladigan tafakkur. U yoki aqliy masalalarni echishda boshqa odamlar tomonidan aniqlangan va tushunchalar, mulohazalar, xulosalar shaklida ifodalangan tayyor bilimlardan foydalanamiz.

Obrazli tafakkur – bu obrazlar yordamida mulohaza yuritish jarayonidir. Ular xotiradan olinadi yoki tasavvurda hosil qilinadi. Ko'pincha tafakkurning bu turi badiiy ijodkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi odamlarda ustun bo'ladi.

Tushunchali tafakkur voqelikni aniq va unumli tarzda aks ettiradi, lekin bunday aks ettirish mavhumdir. O'z navbatida, obrazli tafakkur atrofimizdagi olamni aniq va sub'ektiv tarzda aks ettirish imkonini beradi. Shunday qilib, tushunchali va obrazli tafakkurlar bir-birini to'ldiradi.

Ko'rgazmali-obrazli tafakkur obrazlarni qo'llash bilan bog'liq. Bu tafakkurda odam biror masalani echishda turli obrazlarni, hodisalar va jismlar haqidagi tasavvurlarni tahlil qiladi, qiyoslashadi va umumlashtiradi.

Ko'rgazmali-Harakatli tafakkur – mohiyati real jismlar bilan amalga oshiriladigan amaliy o'zgartiruvchi faoliyatdan iborat bo'lgan tafakkurning alohida turi. Tafakkurning bu turi biror-bir moddiy mahsulot ishlab chiqarish maqsadidagi mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlarda kengroq ifodalanadi.

Yana, til vositalari asosida vazifa bajaruvchi so'z-mantiqiy tafakkur mavjud bo'lib, u tafakkur taraqqiyotining so'nggi bosqichi hisoblanadi. Unga tushunchalar va mantiqiy hosilalarni qo'llash xosdir.

Tafakkur shakllanishi va rivojlanishida bir nechta bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Hozirda mavjud bo'lgan tafakkur taraqqiyotining bosqichlarga bo'linishiga isbot sifatida yondoshuvlarning ko'pchiligida inson tafakkuri rivojlanishining dastlabki bosqichi umumlashtirish bilan bog'liq ekanligi ko'rsatiladi. Bunda bolaning birinchi umumlashtirishlari amaliy faoliyatdan ajralmasdir, ya'ni bolaning o'zaro o'xshash jismlar bilan bajargan bir xil harakatlarida o'z ifodasini topadi. Bu intilish bola hayotining dastlabki yilida namoyon bo'ladi.

Ikki yoshli bola, jismlarning alohida xossalarini bilgan holda, ma'lum amaliy masalalarni echish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, bir yoshli uch oylik bola narsalar solingan og'ir qutini joyidan surish uchun narsalarning yarmini olib tashlaydi, so'ngra

(3rd international scientific and practical conference)

zarur harakatlarni amalga oshiradi. Bola tafakkurining rivojlanishining keyingi bosqichi esa nutqni egallab borishi bilan bog'liq. Bola bilib olgan so'zlar unga umumlashtirishni amalga oshirishda tayanch bo'ladi.

3 yoshdan oshgan bolalarning tafakkuri ko'rgazmali-obrazli xarakterga ega bo'ladi. Ular o'zlarining mulohazalarida mavhum tushunchalarga emas, balki ko'z oldidagi aniq narsalarga asoslanadilar. Ko'rgazmali-obrazli tafakkur ko'rgazmali-harakatli tafakkurga qaraganda nutq bilan ko'proq bog'liq bo'ladi.

K.D. Ushinskiy aytganidek, "Qiziqish bu to'la fikrlashdir". Bolalar tafakkurini o'stirishda ana shu qiziqishlardan ham foydalangan ma'qul, chunki qiziqish bolaning bilimlarini chuqurlashtiradi. Demak, maktabgacha davrda yosh bolaning tafakkuri tez sur'atlar bilan o'sib boradi. Uni yanada rivojlantirish va ta komillashtirish hozirgi kunda bolalar muassasalarida oldinda turgan eng muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2006.
2. 2.Z. Nishanova va boshq. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. Darslik. Toshkent, 2017.
3. P. Yusupova. Maktabgacha pedagogika. —T.: O'qituvchi, 1993.
4. Дьяченко О.М. Особенности развития воображения умственно-одаренных детей. — М., 2005 г.
5. Umumiy psixologiya. A.V. Petrovskiy tahriri ostida. T., 1992.
6. Umumiy psixologiyadan amaliy mashg'ulotlar. T., 1994.
7. Praktikum po obhey i eksperimental'noy psixologii. LGU, 1991.
8. Psixologiya Slovar'. M., 1990.
9. www.childpsy.ru
10. www.ziyonet.uz
11. www.flogiston.ru
15. www.psychology.ru